

ҚОВОҚ ЭТИДАН ОЗУҚАВИЙ КУКУН ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

¹Тухтаев Шухрат Қудратович, ²Чориев Абдусаттар Жўраевич

¹Тошкент кимё-технология институти, катта ўқитувчи

²Тошкент давлат аграр университети, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13954903>

Аннотация. Мақола қуритишининг тизимли таҳлили, қовоқ этидан озуқавий кукун олиш технологиясини тадқиқ этишга бағишланган. Хом ашёга дастлабки ишлов беришининг моҳияти, каскадли қуритишдан фойдаланиши имконияти асослаб берилган.

Калим сўзлар: қуритиш, тизимли таҳлил, қовоқ, технология, дастлабки ишлов бериш, тўлқин узунлиги, ҳарорат.

Аннотация. Статья посвящена системному анализу сушки, исследованию технологии получения пищевого порошка из мякоти тыквы. Обоснована возможность использования каскадной сушки, сущность предварительной обработки сырья.

Ключевые слова: сушка, системный анализ, тыква, технология, предварительная обработка, длина волны, температура.

Abstract. The article is devoted to the system analysis of drying, the study of the technology for obtaining food powder from pumpkin pulp. The possibility of using cascade drying, the essence of preliminary treatment of raw materials is substantiated.

Keywords: drying, system analysis, pumpkin, technology, pre-treatment, wavelength, temperature.

Кириш.

Жаҳон миқёсида кишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва унинг хавфсизлигини таъминлаш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Ушбу йўналишда АҚШ, Франция, Туркия, Германия, Украина, Россия каби ривожланган мамлакатларда мева ва сабзавотларни сифатли қуритиш учун комбинацион қуритиш қурилмалари ва технологияларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Янги хом ашёни қайта ишлаш, олинган маҳсулотларнинг ишлатилиш соҳасини кенгайтириш, экологик тоза ҳолатни таъминлаш, чиқиндисиз самарали технологияларни яратиш муҳим аҳамият касб этади.

Мавзунинг долзарблиги.

Дастлабки ишлов бериш қуритиш жараёнини жадаллаштиришини инобатга олиб, бу усулни инфракизил (ИК) нурлар билан амалга оширишни режалаштирамиз. Икки босқичли қуритиш жараёни каскадли қуритиш деб аталади. Дастлабки ишлов беришнинг моҳияти танланган усулда керакгидан 15-20 маротаба кучли энергия оқими билан қисқа муддатли ишлов беришдан иборат. Қисқа муддатли ишлов бериш ўз навбатида бир неча босқичли, таъсир муддати ўсиб борадиган, доимий ва камайиб борадиган режимларда амалга оширилади.

Дастлабки ишлов бериш қуритиш жараёнини жадаллаштиришини инобатга олиб, бу усулни ИК нурлар билан амалга оширишни режалаштирамиз. Икки босқичли қуритиш жараёни каскадли қуритиш деб аталади. Дастлабки ишлов беришнинг моҳияти танланган усулда керакгидан 16-18 маротаба кучли энергия оқими билан қисқа муддатли ишлов беришдан иборат. Қисқа муддатли ишлов бериш ўз навбатида бир неча босқичли, таъсир муддати ўсиб борадиган, доимий ва камайиб борадиган режимларда амалга оширилади

[1].

Қуритиш жараёнида иложи борича паст температурада, қисқа фурсатда, энергиянинг минимал сарфи билан буғлатилиши керак бўлган намликка таъсир этишнинг турли усуллари тадқиқ этилиши керак. Хом ашёга ИҚ нурлар билан қисқа муддатли дастлабки таъсир кўрсатишнинг кўп қўлланиладиган усуллари, уларнинг маҳсулотдаги намликнинг ҳолатига таъсири, иссиқ ҳаво ва ИҚ нурлар таъсирида буғлатилиши кўрилиши керак, қовоқни қуритишнинг мақбул режимлари топилиши ҳамда уни амалга ошириш бўйича конструктив тавсиялар ишлаб чиқилди.

Қуритиш жараёнида иложи борича паст температурада, қисқа фурсатда, энергиянинг минимал сарфи билан буғлатилиши керак бўлган намликка таъсир этишнинг турли усуллари тадқиқ этилиши керак. Хом ашёга ИҚ нурлар билан қисқа муддатли дастлабки таъсир кўрсатишнинг кўп қўлланиладиган усуллари, уларнинг маҳсулотдаги намликнинг ҳолатига таъсири, иссиқ ҳаво ва ИҚ нурлар таъсирида буғлатилиши кўрилиши керак.

Тадқиқот услублари: физик-кимёвий усуллар.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили.

Қуритиш объекти сифатига тайёрлаш технологик операциялари: тўғраш шакли ва дастлабки иссиқлик билан ишлов бериш вақти таъсир қилади.

Полиз маҳсулотлари объекти сифатида қовоқ олинди. Уни қуритишга тайёрлашда турли шаклдаги бўлақчаларга тўғралади: сомонча, доира, кубик ва паррак. Бўлақларнинг шакли ва ўлчами қуритиш тезлигига шунингдек, қуритиш қуримаси самарали ишлашига яхши таъсир қилади. Маҳсулот бўлақлари қалинлиги камайтирилиши билан сувсизланиш вақти қисқаради ва ошхонада ишлов беришда қуритилган маҳсулот тикланиш вақти тезлашади.

Қуритилган маҳсулотларнинг кубиксимон ва паррак шаклида тўғралгани афзал кўрилади, чунки бундай маҳсулот аралашмаларда яхши аралашади, автоматларда юмшоқ қадоқларга яхши дозаланади ва чиройли кўринишга эга бўлади.

Тўғралган хомашёда майда бўлақлар миқдори 5-8% дан кўп бўлмаслиги керак. Майда бўлақларнинг кўпайиши қуритиш шароитини ёмонлаштиради ва ортикча йўқотишларга сабаб бўлади, чунки қуритилган стандарт маҳсулот чиқиши камаяди ва хом ашё сарфи ошади. Кенглиги ва қалинлиги нотекис тўғралган, ёпишган ёки тўлиқ кесилмаган бўлақларнинг мавжуд бўлиши мумкин эмас, чунки қуритишнинг тўғри режими бузилади, маҳсулот нотекис қурийд, бунинг натижасида қуритгичда яхши қуримаган катта бўлақларни саралаш ва кўшимча қуритиш учун ортикча меҳнат талаб қилади. Кесим юзаси текис, силлиқ бўлиши керак, натижада хом ашё тўқималари кам парчланади ва С витамини йўқолиши камаяди.

Бланширлаш жараёнида клейстерланган крахмал ва желеланган пектин моддалари хужайралараро бўшлиққа кириб олади ва ғовақларни беркитиб қўяди, бу эса қуритишда намлик йўқолишини қийинлаштиради. Шунингдек, дастлабки иссиқлик билан ишлов беришда бўёвчи моддалар йўқолиши кузатилади, бу эса тайёр маҳсулот сифат кўрсаткичига салбий таъсир кўрсатади. Иссиқлик билан ишлов бериш парчаловчи витаминлар, ферментлар фаоллигини пасайтириш имконини беради ва таъми сақланади, лекин витаминлар йўқолиши 30% га етиши мумкин.

Тадқиқотлар кўрсатишича, агар дастлабки ишлов беришда ИҚ-қиздириш қўлланилса, бланширлашга эҳтиёж бўлмайди. Ҳажмий ва чуқур ИҚ-қиздириш қуритишнинг биринчи босқичида маҳсулот зарралари ичида етарлича юқори ҳарорат (70-

80 °C) ҳосил қилади. Бундай ҳароратнинг ўзи бланширлаш таъсирини беради.

Қовоқлар корхонага олиб келинади, қабул қилинади, партия бўйича ўртача намуна олинади. Навлаш машинасида навларга ажратилади, саралаш машинасида катта-кичиклик ўлчами бўйича сараланади.

Сўнгра инспекцион транспортёрда ишлаб чиқаришга яроқсиз хом ашёлар инспекция қилинади ва ювиш машинасида ювилади. Кесиш машинасида кесилади (буюртмага қараб 2-4 бўлакка) ва бланширлаш аппаратида 80-90 °C ҳароратда 1-3 мин давомида 5-10%-ли NaOH эритмасида дастлабки иссиқлик ишлови берилади (1-расм) (анъанавий усулда). Таклиф этилаётган усулда ИҚ –нурлар билан қисқа муддатда $Q=25-27$ кВт/м² да ишлов берилади [2].

Сўнгра ИҚ-конвектив қуритиш аппаратида жўнатилади. Қуритиш аппаратида қуритиш жараёни амалга оширилади. Қуритиш аппарати конструкцияси бошқа қуритиш аппаратларидан фарқ қилиб, изоляцияланган труба ичида спираль, ИҚ-лампалар, вентиляторлар (сўрувчи ва ҳайдовчи), шиберлар муҳим ҳисобланади.

Бу аппарат биринчидан, қисқа муддатда, узлукли равишда ИҚ-нурлар билан $Q=25-27$ кВт/м² иссиқлик оқими зичлигида импульс равишда дастлабки ишлов берилади (хужайра структурасини бузиш учун) иккинчидан, материалга узлуксиз равишда ИҚ-лампалар ёрдамида нурлар билан $\lambda=1,1$ мкм тўлқин узунлигида ишлов берилади. Намликни чиқиши учун $\lambda=2,8$ мкм тўлқин узунлигида содир этилади. Сўнгра майдалаб, элакдан ўтказиб, кукун ҳолатга келтирилади. Тайёр маҳсулот жойлаштириш столида (ностандарт) ажратилади ва қадоқлаш машинаси ёрдамида картон қоғозларга ёки кутиларга жойлаштирилади сўнгра омборхонага жўнатилади.

1-расм. Қовоқ этидан озуқавий кукун олиш технологик схемаси.

Хулоса. 1. Қовоқ этидан озуқавий кукун олишнинг такомиллаштирилган технологияси ишлаб чиқилди: а) хужайра структурасини бузишда қисқа муддатда ИҚ-нурлар билан $Q=25-27$ кВт/м² иссиқлик оқими зичлигида импульс равишда (+45-20+45 с) дастлабки ишлов берилади; б) Материалдаги намликни чиқаришда материалга узлуксиз равишда ИҚ-лампалар ёрдамида нурлар билан $\lambda=2,8$ мкм тўлқин узунлигида ишлов берилади.

2. Қуритиш комбинацияланган усулда амалга оширилган ва унинг озукавий кукун сифатига таъсири ўрганилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Джураев Х.Ф., Мехмонов И.И., Хикматов Д.Н. ИК-конвективная сушка сельхозпродуктов// Хранение и переработка сельхозсырья. -Москва, 2001. -№ 7. -С. 20-22.
2. Ш.Қ.Тухтаев. Қовокни қуритиш технологиясини тадқиқ этиш ва олинган маҳсулотнинг хоссаларини ўрганиш /CAFET Central Asian Food engineering and technology //Scientific technical journal //Тошкент, 2024. 28-34-бетлар.